

Невелев В.А.
Москва, НЧОУ ВО ИМЭ
nevelev50@mail.ru

СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ РОССИИ

Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» в числе важнейших инновационных проблем предусмотрено широкое внедрение искусственного интеллекта на среднесрочный период во всех сферах социально-экономического развития России (Программа..., 2017). Данное положение получило дальнейшую конкретизацию в «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» (Национальная стратегия..., 2019). Особенно это касается вопросов влияния жизненного цикла автомобильных транспортных средств на формирование процесса автомобилизации России, что, в частности, было отражено в «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации в период до 2025 года» (Стратегия..., 2018).

С целью практического применения вышеуказанной концепции автором разработан пошаговый алгоритм системного экономико-математического моделирования инновационной реализации искусственного интеллекта в процессе автомобилизации России на долгосрочный период.

Первый шаг – экономико-математическое моделирование влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на проектирование процесса автомобилизации на долгосрочный период по следующей формуле:

$$p_{ia}^t = \frac{I_{ap}^t}{V_p^t}, \quad (1)$$

где: p_{ia}^t – уровень влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на проектирование процесса автомобилизации в году t долгосрочного периода, проц.;

I_{ap}^t – уровень инновационной реализации искусственного интеллекта в проектировании процесса автомобилизации на год t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах);

V_p^t – суммарный объем проектирования процесса автомобилизации в году t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).

Второй шаг – экономико-математическое моделирование влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на разработку процесса автомобилизации в долгосрочном периоде по следующей формуле:

$$w_{ia}^t = \frac{I_{aw}^t}{V_w^t}, \quad (2)$$

где: w_{ia}^t – уровень влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на разработку процесса автомобилизации в году t долгосрочного периода, проц.;

I_{aw}^t – уровень инновационной реализации искусственного интеллекта в разработке процесса автомобилизации на год t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах);

V_w^t – суммарный объем разработки процесса автомобилизации в году t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).

Третий шаг – экономико-математическое моделирование влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на опытное производство транспортных средств в процессе автомобилизации на долгосрочный период по следующей формуле:

$$e_{ia}^t = \frac{I_{ae}^t}{V_e^t}, \quad (3)$$

где: e_{ia}^t – уровень влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на опытное производство транспортных средств в процессе автомобилизации в году t долгосрочного периода, проц.;

I_{ae}^t – уровень инновационной реализации искусственного интеллекта в опытном производстве транспортных средств при формировании процесса автомобилизации на год t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах);

V_e^t – объем опытного производства транспортных средств при формировании процесса автомобилизации на год t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).

Четвертый шаг – экономико-математическое моделирование влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на первичное использование транспортных средств в процессе автомобилизации на долгосрочный период по следующей формуле:

$$(u_1)_{ia}^t = \frac{I_{au_1}^t}{V_{u_1}^t}, \quad (4)$$

где: $(u_1)_{ia}^t$ – уровень влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на первичное использование транспортных средств в процессе автомобилизации на год t долгосрочного периода, проц.;

$I_{au_1}^t$ – уровень инновационной реализации искусственного интеллекта в первичном использовании транспортных средств при формировании процесса автомобилизации на год t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах);

$V_{u_1}^t$ – объем первичного использования транспортных средств при формировании процесса автомобилизации на год t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).

Пятый шаг – экономико-математическое моделирование влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на утилизацию транспортных средств в процессе автомобилизации на долгосрочный период по следующей формуле:

$$(u_2)_{ia}^t = \frac{I_{au_2}^t}{V_{u_2}^t}, \quad (5)$$

где: $(u_2)_{ia}^t$ – уровень влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на утилизацию транспортных средств в процессе автомобилизации на год t долгосрочного периода, проц.;

$I_{au_2}^t$ – уровень инновационной реализации искусственного интеллекта в утилизации транспортных средств при формировании процесса автомобилизации на год t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах);

$V_{u_2}^t$ – объем утилизации транспортных средств при формировании процесса автомобилизации на год t долгосрочного периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).

Шестой шаг – комплексная количественная оценка системного экономико-математического моделирования влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на жизненный цикл автотранспортных средств при формировании процесса автомобилизации в долгосрочном периоде по следующей формуле:

$$l_{ia}^t = \frac{I_{ap}^t}{V_p^t} + \frac{I_{aw}^t}{V_w^t} + \frac{I_{ae}^t}{V_e^t} + \frac{I_{au_1}^t}{V_{u_1}^t} + \frac{I_{au_2}^t}{V_{u_2}^t}, \quad (6)$$

где: l_{ia}^t – комплексная оценка системного экономико-математического моделирования влияния инновационной реализации искусственного интеллекта на жизненный цикл автотранспортных средств при формировании процесса автомобилизации в году t долгосрочного периода, проц.

Применение комплексной количественной оценки системного экономико-математического моделирования позволит, по мнению автора, исследовать влияние инновационной реализации искусственного интеллекта на жизненный цикл автотранспортных средств при формировании процесса автомобилизации в долгосрочном периоде. Это представляется особенно важным, так как технико-технологический уровень отечественных автомобилей в 3-7 раз уступает аналогам зарубежных фирм, по данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В результате за рубежом получили широкое распространение самоуправляемые беспилотные автомобили. Так, например, в Германии освоено производство беспилотников «Mercedes» и «Leonie», в Японии – «Nissan», в США – «General Motors», и «Ford Motors Co», а в Швеции – «Volvo». Данные автомобили, в частности, используются для технического обслуживания коммерческих перевозок, что, несомненно, повышает уровень автомобилизации (Банкли, 2016).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1415 в нашей стране также проектируются беспилотные автомобили в ГНЦ Российской Федерации ФГУП «НАМИ» (НАМИ). Там, в частности, в 2017 г. в результате реализации пилотного проекта «ШАТЛ 2.0» был испытан на местном полигоне опытный образец беспилотного электробуса особо малого класса для использования в городских условиях («Проект «ШАТЛ 2.0», 2018). На основе разработанной в НАМИ системы автономного управления производством беспилотников «Группой ГАЗ» был освоен выпуск двух моделей электробусов «Газель NEXT». На этой же базе в ПАО «КАМАЗ» был разработан совместно с НАМИ и испытан новый беспилотник «ШАТЛ» для использования в качестве малогабаритного автобуса, такси и индивидуального легкового автомобиля. Проектная мощность таких беспилотников, по экспертной оценке НАМИ, может составить 1 тыс. машин в год (А. Головкин, Е. Максютин, 2017). Таким образом, при активном участии Национальной технологической инициативы «Автонет» здесь можно найти резервы для дальнейшего развития производства и использования самоуправляемых транспортных средств для высвобождения рабочей силы из транспортной сферы в интеллектуальную деятельность и трансформации процесса автомобилизации России.

Выводы

1. Цифровая экономика предполагает эффективное использование института искусственного интеллекта во всех сферах социально-экономического развития России.
2. Широкое распространение искусственного интеллекта предусматривает трансформацию процесса автомобилизации.
3. Системное моделирование инновационной реализации искусственного интеллекта в процессе автомобилизации представляет собой разработанный автором пошаговый алгоритм комплексной количественной оценки ее влияния на формирование жизненного цикла автотранспортных средств.
4. Практическое применение вышеуказанного алгоритма позволит расширить сферу применения беспилотников в процессе автомобилизации и тем самым рационализировать рынок труда.

Список использованной литературы:

1. Банкли Н. Ford начнет производство самоуправляемых автомобилей к 2021 году/ Перевод с англ. Ю.Кравцова// Журнал автомобильных инженеров. №6 (101). 2016. - С. 19.
2. Головкин А., Максютин Е. Автомобильная промышленность: проблемы и их решение в контексте четвертой промышленной революции// Экономист. 2017. №9. - С. 32-40.

3. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года/Утверждена Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 октября 2019 г. №490// Собрание законодательства Российской Федерации. № 41. 14 октября 2019 г. – Ст. 5700.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1415: О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств// Собрание законодательства Российской Федерации. № 32. 7 августа 2017 г. – Ст. 5138.

5. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»/ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р// Собрание законодательства Российской Федерации. №32. 7 августа 2017 г. - Ст. 5138.

6. Проект «ШАТЛ 2.0» - М.: НАМИ, 2018. – 20 с.

7. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года/ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. №831-р// Собрание законодательства Российской Федерации. 7 мая 2018 г. №19. - Ст. 2804.